

Nature, Sexualité, et Bestialité : Désir et Déviance dans la poésie amoureuse médiévale, de Alain de Lille à Edmund Spenser

Un petit préambule pour essayer de situer et expliquer un peu ma démarche...

Comme mon titre le suggère, j'ai décidé d'aborder notre problématique de façon un peu oblique, peut-être... en laissant un peu de côté la question de la cruauté *strictu sensu* telle qu'elle émerge de l'utilisation de la formule de la '*matta bestialità*' chez Dante. L'arrière-plan pour la formule dantesque est bien connu, et mobilise les notions Aristotéliennes de de 'incontinenza', 'malizia', e 'matta bestiltade' à partir du livre VII de l'*Ethique* à Nicomaque. Les *dantisti* ont longuement écrit sur le signification précise du terme *matta bestialità* dans ce context- et je ne vais pas intervenir dans ce débat, que je suis mal équipé pour aborder... J'ai décidé de me concentrer plutôt sur la structure conceptuelle 'basique' de cette formule, qui me semble finalement articuler une idée en apparence simple mais en réalité très complexe: l'idée est que la perte de la raison (qui rend l'humain 'matto'), entraîne une 'bestialisation' de l'humain - c'est ainsi que la notion est présentée d'ailleurs dans le livre VII de *'Ethique*. Mon intérêt, par contre, ne porte pas tellement sur la question de violence ou la cruauté comme manifestations de la bestialité humaine, mais plus spécifiquement sur la problématique du désir et de la sexualité - ce que Aristote inclut dans la catégorie des plaisirs naturels et nécessaires, mais susceptibles d'excès mais aussi de déviance - des catégorisations qui sont fluides et problématiques comme on le verra (VII.1147b24-26). Plaisir nécessaire et naturel donc, mais qui est aussi susceptible de perversion et de déviance, et d'être pratiqué 'contre nature' ... et là se situe tout le débat qui m'intéresse. Le problème est soulevé par Aristote lui-même, toujours dans le livre VII (1148b15-30) - des passage que je suppose vous connaissez bien, donc je ne m'y attarderai pas... **QUOTE 1**

La notion de l'homme rendu 'bête' par le désir est un motif très largement répandue dans la poésie Européenne de la période qui nous concerne - du XIII au XVI siècle: C'est un dossier potentiellement énorme... et ce que je vous propose n'est pas du tout une étude systématique ni exhaustive, mais simplement une tentative d'attirer l'attention sur la complexité de la question, qui donne lieu à une panoplie d'utilisations divergentes de ce motif. Ces divergences suggèrent justement qu'il y a là un débat majeur qui se met en place chez les poètes aussi bien que chez les philosophes, théologiens, et juristes...

Dans mon corpus, ce questionnement sur la 'bestialisation' potentielle de l'homme causée par un désir sexuel déviant se situe dans le cadre d'un interrogation plus large (et souvent ambivalente..) sur le statut de la 'Nature' - un concept omniprésent dans la pensée médiévale et Renaissance, mais dont la définition est une fois de plus hautement problématique et variable. Formellement parlant, la tradition littéraire que j'examine est difficile à circonscrire (car le problème en question est fondamental, et affleure dans différents types de textes...lyriques, narratifs, encyclopédiques, satiriques), mais on pourrait définir ces textes comme issus d'une tradition 'allégorique' au sens moderne (et non-pas médiéval ...) du terme, c'est à dire des textes qui se distinguent par leur ambition intellectuelle ou spéculative et par le rôle central et structurant attribué au langage figuré dans la constitution du récit (souvent des récits de quête, de voyage, ou de combat qui 'figurent' donc une transformation profonde de l'individu). Ce sont donc des textes qui font appel au principe de la *translatio* pour tenter d'articuler des problématiques d'ordres plutôt 'philosophiques', au sens large du terme évidemment... Dans le cas présent, il s'agit plus précisément de textes qui visent à proposer une analyse du désir amoureux, et qui s'inspirent dans leur questionnement à la fois à la culture Latine, 'scolastique' ou Aristotélienne au sens large - voir encyclopédique qui en dérive - et d'une culture 'courtoise' et vernaculaire de l'autre... sans oublier l'apport des traditions classiques antiques, en premier lieu Ovide, le grand *magister*

amoris de la tradition médiévale, et qui explore la question du désir, et de sa capacité à 'transformer' le sujet sous plein d'angles complémentaires...).

Dans ce qui suit je vais me concentrer principalement sur un texte 'fondateur' dans cette tradition d'écriture poétique qui se penche sur la question du désir sexuel dans le cadre d'une réflexion plus large sur les limites de la Nature et du Naturel: le *De Planctu Naturae* de Alain de Lille - et en moindre mesure le Roman de la Rose, ce grand 'best-seller' médiéval qui est en très grande mesure responsable du regain d'intérêt des auteurs vernaculaires Européens pour le texte d'Alain, entre 1280 et 1600 environ (auteurs dans la tradition francophone, italienne, et anglophone, mais aussi germanophone). Mais avant ceci, juste pour entrer en matière, je voulais prendre quelques exemples plus tardifs tirés de textes vernaculaires, pour illustrer la récurrence de ce type réflexions dans la poésie. Les textes sont choisis plus au moins au hasard, mais me permettent d'introduire quelques unes des problématiques qui émergent du texte d'Aristote et se cristallisent à mon avis dans le texte d'Alain - bien avant que les scolastiques s'y penchent, donc..

A) Le premier exemple est le Bestiaire d'Amours de Richard de Fournival. Ecrit au milieu du XIII siècle, il s'agit d'un bestiaire atypique, qui abandonne complètement la tradition du bestiaire traditionnel d'inspiration biblique, où le comportement animal est déchiffré en clé morale et religieuse. Pour Richard, les animaux fournissent plutôt une illustration de la phénoménologie amoureuse, dans un traité qui est d'inspiration fortement Aristotélicienne, au sens où l'on accepte que le désir est une manifestation légitime d'un appétit naturel, mais qui n'est pas au fond une impulsion rationnelle, et qui est susceptible d'avoir des conséquences néfastes ou troublantes (mais pas nécessairement 'immorales').... On a appelé le Bestiaire une sorte de 'œuvre anti-courtoise' à cause de cette mise en avant du désir procréateur dans une optique 'naturaliste', et on peut inscrire le texte dans une tradition 'Ovidienne' au sens large.

Juste un exemple, assez simple, qui développe la question de la nature profondément 'irrationnelle' du désir - sans nécessairement affirmer que ce dernier nous transforme en 'bêtes', mais en introduisant cette possibilité néanmoins: **QUOTE A**

Deuxième exemple, tiré des *Fablis* de Robert Henryson, (traduction / adaptation écossaise des Fables d'Esopé, autour de 1510). **Extract B.** Je vous ai mis une stanzé du prologue, où il identifie la problématique d'ensemble de la bestialité. **READ.** Mais ce qui m'intéresse est la façon dont les fables en elles-mêmes souvent soulèvent des difficultés à l'égard de la définition de ce qui est compris comme étant un comportement 'naturel', à la fois pour la bête et l'animal (2ème partie). J'ai tiré cet extrait de la fable du Renard qui se confesse au Loup, qui nous est présenté comme 'Ane worthie Doctour of Divinitie, Freir Wolff Waitskaith' (666-7). Evidemment le Loup demande au Renard si celui est repenté d'avoir dévoré des agneaux (*contricio*): ce dernier dit que, en effet, il en est pas capable, car son esprit ne peut pas s'y résoudre (**For to repent my mynd can not conclud**). Interrogé sur ses intentions futures, et sur sa détermination à ne pas répéter son crime, il répond que là aussi, hélas, il n'a d'autre 'art' qui lui permettrait de se nourrir (**Haifand nane uther craft me to defend**) et que c'est la Néce'ssité (Need) qui l'oblige à voler dès qu'il y a une possibilité (**Neid causis me to steill quhairever I wend**). Sur le troisième point (*penitentia* / *satisfactio*), le Renard se montre une fois de plus incapable de 'satisfaire' les exigences pénitentielle, en dépit de ses meilleures intentions: il dit au loup: 'mais regardez-moi, pauvre, meigrelet et maladif par nature... il est impossible pour moi de mortifier la chair. (**considder my complexioun, / Seikly and waik and of my nature tender; / Lo, will ye se, I am baith lene and sklender**).

Le contexte immédiat ne porte peut-être pas sur les appétits sexuels, ici, mais la *Moralitas* conclusive rend explicite la leçon qui s'applique à toutes formes de désir charnel: (**Vincust with**

carnal sensualité). Le problème, ici, est celui d'un comportement déviant qui devient 'habituel' ou 'usuel', et donc "naturalisé" en dépit de son caractère contre nature (**Use drawis nature swa in propertie / Of beist and man that neidlingis thay man do / As thay of lang tyme hes bene hantit to**). En même temps, le passage suggère aussi que le Renard, au fond, ne fait rien d'autre que d'adopter un comportement qui correspond parfaitement avec sa nature 'individuelle' (ou la nature de son espèce?), et qu'il ne peut donc pas porter la responsabilité morale pour ses actions... Comment alors interpréter exactement cette 'allégorie' animale supposée illustrer un comportement humain?? Vous voyez que la distinction entre comportement naturel, naturalisé, et contre nature n'est pas du tout aisée...

Troisième exemple, la *Fairie Queene de Edmund Spenser* - poème chevaleresque allégorique monumental dans la tradition de Tasso et Ariosto (1590 and 1596), et partagé en plusieurs livres dont chacun est consacré à une 'vertu' particulière. Dans le canto 12 du II^{ème} livre, le livre de la Tempérance, le héros titulaire (Guyon) poursuit et finit par vaincre la sorcière et enchantresse *Akrasia*, développé sur le modèle homérique de Circe, qui transforme tous ses admirateurs - esclaves des plaisirs de la chair - en bêtes monstrueuses, pour ainsi visualiser leur dégénérescence morale et leur déviance de l'ordre naturel. Le Jardin de Akrasia est entouré de ces bêtes monstrueuses, dont la vraie identité est révélée à la toute fin du canto 12:

Je vous ai proposé une petite 'liste chronologique' des textes que je vais mentionner - même si le choix de mes textes n'est pas très raisonné et systématique. Vous verrez qu'il y a beaucoup de textes anglais (c'est mon domaine), mais les tendances que j'identifie illustrent bien la situation dans le contexte Européen plus large, et surtout Francophone - contexte qui détermine l'évolution de la littérature vernaculaire Européenne dans son ensemble à partir du milieu du XIII^{ème} siècle, et qui exerce une influence absolument fondamentale sur la tradition anglophone en particulier. Parmi les textes choisis il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs des traductions ou des adaptations, et souvent ce sont des textes qui s'inscrivent dans un réseau de relations intertextuelles... J'espère donc que mes exemples permettront de bien saisir ce qui se passe dans la littérature Européenne plus largement... J'ajoute, avant de commencer, que plutôt que de vous proposer une hypothèse très structurée sur l'évolution d'une notion ou d'un motif spécifique, je voudrais surtout illustrer la capacité de ces textes à envisager une multitude très large, et au fond instable, de manières de conceptualiser la relation entre homme et bête dans le cadre d'une phénoménologie du désir amoureux...

Alors, me direz-vous, pourquoi s'intéresser aux textes spécifiquement *littéraires* pour écrire une 'anthropologie du mal', ou de la bestialité? Que peuvent nous apporter ces textes, surtout étant donné que l'utilisation du symbolisme animal ou bestial est si largement répandu pendant cette période, et se décline en une multitude foisonnante de formes au service d'idéologies divergentes?

Les textes dits 'littéraires' (en dépit de leurs différences parfois énormes...) se distinguent par une caractéristique commune, c'est à dire leur caractère hypothétique, contrefactuel, et provisoire. C'est précisément à cause de leur nature 'fictive' ou 'fabuleuse' (de *fabula*) que les textes littéraires sont susceptibles d'apporter une perspective complémentaire aux discussions plus systématiques et 'scientifiques' des auteurs Latins et universitaires sur cette question: la littérature ne prétend pas dire la vérité, ce qui lui permet d'explorer certaines problématiques, possibilités, ou situations sans ne jamais rien affirmer, sans se sentir dans l'obligation d'apporter des "réponses" ou des "preuves". Dans le Moyen-Âge tardif, la "littérature" vernaculaire (ou plutôt la poésie et la

fiction.. pour utiliser des termes moins anachroniques...), est souvent caractérisée par son potentiel heuristique... et ce potentiel est exploité de façon tout-à-fait consciente et maîtrisée dans la tradition 'allégorique' que j'étudie, qui se caractérise justement par une aspiration intellectuelle et même philosophique. La potentialité 'heuristique' de la poésie, me semble-t-il, devient particulièrement utile quand ces textes abordent des questions fondamentales mais extrêmement difficiles et complexes, dont la réponse n'est pas évidente, y inclus des problèmes discutés par les philosophes eux-mêmes, et sur lesquels ces derniers sont eux aussi en désaccord... On peut peut-être aller plus loin, et argumenter que la littérature au fond remet en question les termes mêmes de certains débats philosophiques qui font rage dans les milieux savants: il me semble en effet que les textes littéraires adoptent rarement des définitions 'toutes faites' pour les termes fondamentaux qu'ils examinent: dans notre cas... on s'interroge **vraiment** sur la nature de l'homme', 'animal/bête', 'nature', et peut-être 'raison', 'désir', 'affect', et 'volonté', 'conscience', sans nécessairement prendre comme point de départ les 'réponses' des philosophes - philosophes qui sont d'ailleurs souvent en désaccord... Prenez l'exemple de la notion de *synderesis*... pour Thomas, il s'agit d'une fonction de la raison pratique; pour Bonaventure, par contre, c'est un aspect de la volonté... (vous me corrigerez si je dis des bêtises...)

La littérature s'intéresse moins à proposer des déterminations pour ce genre de question 'formelle', mais s'intéresse d'autant plus à la dimension 'expérientielle' ou peut-être 'opérationnelle' de différentes formes de désir, d'appétit, et de mouvance de la volonté. C'est pour cette raison que j'utilise la notion d'une "phénoménologie du désir". Ceci a souvent comme conséquence que les textes littéraires, au lieu d'essayer de 'discerner' entre différentes fonctions psychiques, appétitives, et volitives dans l'âme (sensible ou intellective) soulignent la difficulté d'effectuer ce genre de différenciation 'scolastique'. Les textes littéraires excellent justement dans leur capacité à souligner la nature souvent inextricable et nébuleuse des mouvances de l'âme, mettant en avant l'interaction et peut-être même la 'confusion' d'inclinations divergentes et contradictoires. Ceci ne me semble pas DU TOUT être le résultat de la 'simplification' des théories scolastiques qui accompagnerait un processus de 'vulgarisation' ou de 'transfert' de savoir... Il me semble qu'il s'agisse au fond d'un projet pleinement philosophique, qui vise à articuler une autre 'anthropologie' que celle des scolastiques... Il s'agit d'une anthropologie d'un être confus et hybride dont la vie intérieure et les phénomènes psychiques/cognitifs/affectifs/volitifs/appétitifs ne sont peut-être *PAS* réductibles à une schématisation... et qui par là défie (presque par définition) les efforts de formalisation scolastiques. C'est une des raisons pour la centralité de la question de l'amour, et plus spécifiquement du désir sexuel, dans TOUTE la littérature Européenne depuis le XI jusqu'au XVI siècle, je pense... car l'amour est (comme nous dit le *Roman de la Rose*, dans un passage qui paraphrase le *De Planctu Naturae* d'Alain de Lille) une expérience profondément contradictoire et paradoxale qui déjoue les outils usuels de la logique Aristotélicienne, basée au fond sur le principe de non-contradiction:

QUOTE 2a and b

La littérature articule donc une anthropologie différente, qui ne conçoit pas l'humain comme un ensemble de fonctions ou facultés séparées et/ou complémentaires qui interagissent de façon complexe mais néanmoins explicables..., mais se présentent plutôt comme un assemblage confus, instable, opaque, et inextricable de phénomènes, images, pensées, et de ressentis... Pour renouer avec la thématique de notre rencontre, donc, je dirais que la littérature mérite sa place dans notre réflexion car elle affirme peut-être ce que la philosophie scolastique n'ose pas envisager, c'est à dire la possibilité de l'homme qui réalise, et confronte, son incapacité à se dissocier fermement et clairement de l'animal...

J'en viens enfin au *De Planctu Naturae* d'Alain de Lille, car il joue un rôle crucial dans l'établissement de la tradition allégorique qui m'intéresse, et tout particulièrement inaugure chez les poètes vernaculaires plus tardifs le 'reflexe' d'aborder la question de la bestialité humaine dans le cadre d'une réflexion plus large sur la définition de la 'nature' et du naturel. Il s'agit aussi d'un texte qui est souvent cité par ces auteurs plus tardifs - de Jean de Meun (qui sert d'intermédiaire pour presque tous les écrivains ultérieurs..) à Brunetto Latini, Dante, Heinrich von Meissen, Geoffrey Chaucer, William Langland, John Gower, Jean Gerson - et plus loin, jusqu'à Edmund Spenser. Alain devient donc un interlocuteur clé pour toute la tradition 'allégorique', en dialogue également avec la *Consolation de Philosophie* de Boèce, dont Alain s'inspire - notamment dans l'utilisation du prosimètre... (cf. volume 2022, *Alanus ab Insulis und das Europäische Mittelalter*)

Le contexte de départ est donc celui du douzième siècle, où la fiction allégorique est encore une forme tout à fait légitime de 'faire la philosophie', dans le cadre Néoplatonicien qui est celui des penseurs jadis associés à 'l'école de Chartre', et nous présente Nature comme 'Dei auctoris vicaria' (DPN VI.3), qui crée à la fois l'homme et la nature, micro et macrocosme - quelques extraits choisis...

QUOTE 3

Je suis celle qui a modelé [45] la nature de l'homme au modèle et à la ressemblance de la machine du monde, pour qu'en elle la nature de ce même monde y paraisse écrite comme en un miroir

Le poème se présente donc comme une 'plainte' de Nature personnifiée, qui se concentre sur la déviance de l'homme. Dans le cadre d'une célébration de l'ordre naturel - terrestre aussi bien que cosmologique - Nature se désespère que parmi toutes les créatures, seul l'homme se révolte contre l'ordre naturel décrété par le créateur, en s'abandonnant à des pratiques 'contre nature'... Ceci est d'autant plus désolant que l'homme est la seule parmi les créatures à disposer de la Raison, et donc est susceptible (en théorie) de s'affranchir des attaches corporelles et sensuelles pour contempler le mystère divin: QUOTE 4

ur la partie supérieure de ce vêtement, l'homme, abandonnant la paresse de la sensation, pénétrait les secrets du ciel sous la droite conduite de la réflexion.

In huius vestis parte primaria homo, sensualitatis deprensens segnitiem, directa ratiocinationis aurigatione caeli penetrabat archana

Cependant, l'homme est aussi susceptible des effets 'métamorphiques' du désir amoureux, qui en transforme la 'nature' même, vers le bas aussi-bien que vers le haut, le transformant donc parfois dans son contraire. Comme nous dit l'extrait précédent, en vers (Ch. 9) (DPN IX): 'Nonne per antifrasm miracula multa Cupido efficiens, hominum protheat omne genus?'

Les conséquences de cette transformation due à l'influence de Cupidon sont détaillées dans le paragraphe qui suit immédiatement celui où *Natura* nous dit que l'homme comme étant créé à l'image du cosmos. Il s'avère que l'homme se distingue des autres créatures à la fois par sa capacité d'accéder au divin, mais aussi par sa capacité de dégénérer à l'état de la bête:

QUOTE 5

les mouvements de la sensation, errant comme des planètes en sens contraire du firmament de la raison, glissent à force d'obliquer vers l'occident des choses terrestres (*Econtrario vero; sensualitatis motus planetici contra rationis firmamentum in terrestrium occidens oblicando labuntur*).

... Celle-ci transforme l'être humain [60] en bête par dégénérescence, celle-là le transfigure potentiellement en dieu (*Haec hominem in bestiam degenerando transmutat. Illa hominem in deum potentialiter transfiguratur*).

... Celle-là fait disputer l'homme avec les anges, celle-ci le pousse à des transports furieux avec les brutes (*Illam hominem facit disputare cum angelis. Haec eundem cogit debachari cum brutis*).

L'homme est donc ange et bête à la fois.. Mais regardons de plus près ce qu'Alain entend par cette 'dégénérescence', *debachari cum brutis* - le fait de 'se débaucher avec des bêtes'. Pour faire court (mais pas nécessairement très clair..) on peut dire que Alain vise tout acte sexuels contre nature - c'est à dire l'homosexualité, ou la sodomie (deux catégories qui ne sont pas pourtant identiques...du tout, j'y reviendrai). Parce que justement la notion de 'sodomie' (ou acte contre-nature) ne se recoupe que partiellement avec l'homosexualité...

Il vaut peut-être la peine de souligner que pour Alain ce refus de se conformer à l'ordre sexuel naturel est équivalent à un acte de violence 'enragé' et 'tyrannique', et donc une forme de cruauté contre nature - ce qui me permet de renouer d'un peu plus près avec la thématique du colloque:

VIII.4. VIII.25

Alain exprime cette préoccupation avec les pratiques sexuelles contre nature sous forme hautement métaphorique, en invoquant le besoin de passer sous silence les aberrations décrites (VIII.26). Alain choisit de nous représenter le tout par moyen d'une série d'analogies 'grammaticales', selon lesquelles la 'copulation' sexuelle déviante est décrite comme une construction grammaticale fautive, et plus précisément comme une 'fiction poétique' sur le modèle d'Orphée - grand poète mais aussi, pour les mythographes médiévaux et à la suite du portrait qu'on fournit Ovide dans les *Métamorphoses*, archétype de l'homosexuel:

QUOTE 7

Je passe sous silence, ici, la question bien trop complexe (mais TRES intéressante et importante à mon avis...) de l'analogie entre écriture poétique et pratiques sexuelles déviantes... car ça nous entraînerait trop loin de notre propos. Suffit de signaler que bien d'auteurs vernaculaires plus tardifs (Jean de Meun et William Langland, pour ne citer 2 cas que j'ai approfondis...) sont tout-à-fait conscients de cette association, et la confrontent dans le cadre de leurs propres réflexions sur la 'légitimité' de l'écriture poétique... Mais ce qui m'intéresse est que cette 'aberration' grammatico-sexuelle se comprend chez Alain comme une forme de bestialisation:

QUOTE 8

La difficulté persiste: que représentent exactement ces analogies grammaticales et bestiales, qui sont de l'ordre de la métaphore, et qui refusent donc de 'nommer le péché' en question. Il est clair qu'en partie on parle d'homosexualité - dans le passage sur Orphé en particulier, ou dans celui ci, ou Nature parle de Venus, à qui elle a confié la perpétuation des espèces animales:

QUOTE 9

Dans le passage qui précède immédiatement celui-ci, Alain utilise une métaphore différente, celle du marteau et de l'enclume qui travaillent dans la 'forge de Nature', ou l'espèce se perpétue grâce à la reproduction de pièces individuelles.

QUOTE 10

Mais ce processus naturel, justement, est rendu impossible par la recherche de variété, qui aboutit nécessairement à des nouveaux plaisirs 'contre nature',

QUOTE 11

Mais les plaisirs contre nature ne sont pas réductibles seulement à l'homosexualité - et c'est ici que ça devient intéressant. Prenons l'exemple de Pasiphae et du Taureau - littéralement un acte de bestialité:

QUOTE 12: VIII §10

Mais la catégorie d'actes contre nature et bien plus large et plus floue - ce n'est pas une innovation d'Alain, mais un principe bien établi depuis au moins Pierre Damien, qui introduit la réflexion sur la notion de 'sodomie' et actes contre nature dans l'occident Chrétien au XI siècle dans le *Liber Gomborrianus*. Pour Pierre Damien la masturbation, ou l'autoérotisme, est elle-aussi un acte contre nature, une sous-catégorie de 'sodomie', mais aussi toutes sortes de jeu érotiques qui ne résultent pas dans la pénétration, et donc dans l'insémination biologique... En effet - selon la lecture de Mark Jordan (*The invention of Sodomy*) - nous devons à Pierre Damien une conception de la sodomie, ou de la sexualité contre nature, qui englobe en effet tous les actes sexuels qui ne visent pas la procréation mais seulement le plaisir comme finalité ultime.

Alain reprend cette catégorisation très floue et un peu 'fourre-tout' si je puis dire de la sodomie... Alain nous décrit (ou plutôt évoque.. par moyen de métaphore, toujours...) toute une série d'exemples de comportements sexuels contre nature, et quoique l'interprétation du passage en question (QUOTE 13 VIII §11) est assez difficile, il me semble qu'il inclut non seulement la masturbation (le prédicat sans sujet) mais aussi la 'stimulation' non pénétrative (ceux qui se contentent de jouer (*ludum*) dans l'antichambre (*vestibulo*) de Vénus - ce que Damien définit comme plaisir 'inter femora', entre les cuisses...), mais aussi (attention) ceux qui s'abstiennent de tout acte sexuel (le sujet qui n'admet pas de prédication) - une idée qui n'échappe pas à notre cher Jean de Meun, comme on le verra...

Ce qui n'est pas clair - et là je pense que nous arrivons au cœur du problème qui trouve son origine chez Aristote - est la question autour de la définition de la 'déviance': est-ce que la bestialisation se met en place seulement lors de pratiques qui sont indéniablement 'contre nature' (comme l'accouplement de Pasiphae avec le Taureau.. ou les actes homosexuels), ou également dans le cas d'un excès, ou d'une déviation d'un désir à l'origine naturel, mais qui 's'égare', pour ainsi dire, la recherche du plaisir comme fin en soi?

Le problème crucial ici est celui de la distinction entre des actes contre nature d'un côté, et des actes dont l'impulsion de départ est naturelle, mais qui exigent aussi l'exercice de la volonté pour en modérer les effets potentiellement néfastes du point de vue de la moralité individuelle ou de l'ordre social. Dans le premier cas on parle, justement, de bestialité; dans le deuxième de tempérance. La différenciation est extrêmement hasardeuse, et même les commentateurs scolastiques ne s'accordent pas là-dessus - notamment car la discussion de cette question implique une différenciation entre deux natures - la nature universelle (et essentielle) de l'espèce et la nature individuelle (ou accidentelle) d'un homme singulier... La question est développée par les commentateurs scolastiques à partir de la fin du XIIIème siècle (un corpus discuté en détail dans le Livre de Joan Cadden, *Nothing Natural is Shameful*), notamment les commentaires par des auteurs tels que Albert le Grand, Pietro d'Abano, Walter Burley, ou Jean Buridan, et qui en grande partie reprennent le passage dans *l'Ethique* et le mettent en relation à un passage dans les *Problemata* IV.26. Ce paragraphe des *Problemata* illustre bien la difficulté posée par la définition du concept de 'nature' et du 'naturel', car (pseudo-)Aristote oppose ceux dont les fonctions

corporelles se déroulent "selon la nature" ('secundum naturam') avec ceux des personnes qui "par nature sont effeminés" ('qui autem natura sunt effeminati')... vous voyez bien le problème... A la rigueur, un comportement 'contre nature' semble être tout à fait naturel pour certains...

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.aa0005216155&view=1up&seq=166&q1=sperma%20in%20coitu%20emittere>

See also Cadden, p. 245 n.77.

On retrouve une trace de cette controverse autour des différentes définitions de 'nature' (universelle ou individuelle) en relation aux penchants sexuels 'déviant' dans les condamnations parisiennes de 1277 orchestrées par Tempier, proposition 166 (Piché Lafleur):

p. 72 and § 166, p. 128: "Nonnulli Parisius studentes . . . quosdam manifestos et execrabiles errores . . . tractare et disputare presumunt. . . . Quod peccatum contra naturam, utpote abusus in coitu, licet sit contra naturam speciei, non tamen est contra naturam individui."

Le problème existe bien avant que les scolastiques s'y penchent, et il me semble que déjà cette tension entre nature individuelle et universelle, et la difficulté qui s'ensuit pour déterminer QUAND exactement un acte est naturel et quand il est bestial ou 'contre nature', soit déjà présente dans le texte des *Ethiques* d'Aristote

Alain ne me semble pas trancher sur la question, et par moments semble effectivement suggérer que l'excès de désir EN SOI (sans qualifier la nature de ce désir, soit-il homo- ou hétérosexuel) est une transgression de l'ordre naturel, at donc une forme 'déviant' de désir :

QUOTE 15 X.1; X.10-11;

On ne parle plus seulement d'homosexualité ou de bestialité au sens stricte (comme dans le cas de Paesiphæ), mais d'un défaut de *temperantia* - un problème qui est adressé justement avec l'arrivée de la personnification *Temperantia* dans le texte, au chapitre XVI §12. Mais si nous reprenons les termes utilisés par Aristote (ou plutôt par Grosseteste...) - qui différencie (quoique de façon à mon sens assez peu convaincante entre incontinence, tempérance, et déviance...) ceci brouille encore plus les distinction possibles entre plaisir naturel et plaisir contre nature... Toute recherche excessive de plaisir apparaît comme une forme de 'déviance' ou du moins un 'dérapage' au delà des barrières (*limites*) imposés au 'fleuve' du désir de Cupidon (*funticulus* devient *torrente*).

Par voie d'Alain, toutes ces problématiques est transmise à la littérature vernaculaire.... y inclus des auteurs de formation scolastique avérée comme mon cher Jean de Meun, auteur du RR, et qui est donc doublement bien placé pour apprécier la difficulté philosophique posée par la multiplication de définition contradictoires de la 'Nature' et du 'Naturel' qui se dégage de cette configuration de questions... JDM, auteur aussi qui écrit précisément dans le milieu culturel qui allait produire les condamnations de Tempier de 1277 - et les spécialistes continuent de s'interroger sur la question très difficile de comment exactement nous devrions comprendre la relation entre *Roman de la Rose* et les fameuses condamnations de 1277...

Quelle est la réponse de ce problème de Jean de Meun - un auteur qui a également absorbé la discussion plus large de la question de la 'loi naturelle' dans la tradition juridique (article de Phil Knox), peut-être grâce à son séjour à l'Université de Bologne? La réponse de Jean - et du *Roman de la Rose* - est de nous fournir encore une autre version de 'Nature', qui me semble servir comme exemplification comico-philosophique du problème cadre. L RR reprend dans le détails les

propos d'Alain de Lille, mais sacralise et absolutise l'impératif procréateur naturel: pour le personnage de Genius prêtre de Nature (emprunté à Alain de Lille mais dont le rôle est considérablement élargi et modifié...), ce ne sont pas seulement les actes homosexuels qui sont contre nature, mais tout refus de contribuer à la perpétuation de l'espèce... Toute forme d'abstinence sexuelle est donc susceptible d'excommunication - une idée qui est implicite ou suggérée seulement chez Alain de Lille, mais qui devient centrale dans le *Roman de la Rose*, qui amplifie et absolutise en quelque sorte le principe Aristotélicien visant le maintien de l'espèce. Ceci est particulièrement flagrant dans la Confession de Nature et dans le 'Sermon' de Genius (19'475 -20'653) - personnages empruntés à Alain, mais dont les rôles chez JdM deviennent bien plus importants (et plus controverses):

Pour faire court... Nature et Genius s'accordent chez Jean de Meun pour excommunier non seulement ceux qui activement 'pervertissent' les fonctions reproductives naturelles, mais tous ceux qui refusent de payer leur dette à nature - y inclus ceux qui pratiquent l'abstinence sexuelle. (QUOTE 16). Cette dernière est interprétée comme une forme de malice contre nature, rendant les créatures rationnelles qui la pratiquent inférieurs aux bêtes (QUOTE 17).

Ceci sacralise et encourage la fornication hétérosexuelle - sans égard aucun pour le contexte moral et social - et encourage ainsi l'adultère, ce qui n'échappa pas à la plupart des lecteurs médiévaux, dont un bon représentant est Jean Gerson, qui connaît bien son Alain de Lille, et reconnaît tout à fait les manipulations herméneutiques de JdM. (QUOTE 18).

Cette forme de Naturalisme Aristotélicien 'absolutiste' est problématique pour Gerson... mais elle a l'avantage - ou du moins semble avoir l'avantage, de différencier plus nettement entre actes naturels - visant l'insémination - d'actes sodomitiques 'contre nature', tels l'homosexualité, l'autoérotisme, et d'autres plaisirs 'déviant' en apparence moins graves comme l'abstinence...

Mais la chose n'est pas si simple: premièrement, la fin du *Roman de la Rose* met une scène une apothéose sexuelle qui est tout sauf 'naturelle', et nous décrit l'insémination par l'Amant d'une 'Rose' (objet-métaphore constitué entièrement d'images, figures, et description euphémistiques... il s'agit donc d'un objet purement rhétorique et poétique.. et de nombreux commentateurs ont souligné que Jean de Meun met en scène ce qui est effectivement un fantasme autoérotique duquel le corps féminin (le 'sujet' du prédicat masculin...) est entièrement absent...

Ce qui est peut-être plus important pour nous dans le contexte actuel, est que le désir de l'amant ne semble pas du tout se dissocier ou se différencier du désir animal ou bestial - au contraire... En effet, la conception du désir développée par des personnages tels que la Vieille, Ami, ou Faux Semblant, n'est rien si non pas strictement 'animale', selon le même modèle Aristotélicien adopté par Richard de Fournival quelques années auparavant, et qui met en avant m'impératif procréateur comme essentiel pour la préservation de l'espèce. L'imagerie animale domine donc dans les discours de ces trois personnages, et Vieille, Ami, ou Faux Semblant, qui fournissent une définition de l'amour qui ne contredit pas tellement la vision plus 'cosmique' de Nature et Génies, mais qui en développent les conséquences éthiques et pratiques en termes de l'action individuelle et concrète dans le monde temporel. (Morton Chapter 3: caged bird, détournant / subvertissant un exemplum de Boèce, 67-8). Ainsi la Vieille nous fournit toute une série de description du comportement sexuel des animaux, en affirmant que ceux-ci illustrent parfaitement le caractère irrésistible et 'nécessaire' du désir sexuel humain, qui est déterminé par la loi naturelle, et qui est à peine mitigé par l'application de la 'lai' (loi positive): QUOTE 19. RR 13997-14060

Ces analogies sont évocatrices, mais introduisent un problème qui concerne la valeur sémantique de l'animalité, qui est double et équivoque: dans le discours de la Vieille, l'animalité est utilisée dans sa valeur positive, pour représenter ce qui selon elle est le caractère naturel, et donc légitime des appétits sexuels humains, refrainés ou non par la 'loi' ou les conventions sociales. Mais nous avons vu dans la citation 17, dans le discours de Nature, que loin de se comporter selon les lois de nature, l'homme seul résiste l'impératif procréateur, ce qui lui vaut de se faire caractériser comme 'loveau'. Quelle est donc la valeur 'sémantique' de la bestialité? Est-elle positive, comme image de l'alignement de l'homme avec la loi naturelle, ou est-elle négative, et dénote une forme de déviance de cette même loi naturelle?

Il y a en effet une incohérence radicale dans la notion même que l'homme deviendrait 'bestial' à cause de son comportement 'contre nature', car il semblerait précisément que ce soit dans l'animalité de l'homme que nous retrouvons les résidus de la loi naturelle 'pure', non-mitigée par la 'loi'. Ce paradoxe, qui complique encore plus la question de la définition du 'naturel' et du 'bestial' appliqué à l'humain, est présente déjà chez Alain de Lille: Alain, en effet, compare favorablement le comportement sexuel et reproductif de l'animal avec celui de l'homme - seul parmi toutes les créatures à dévier de l'impératif naturel QUOTE 20. La question, et le problème qui la sous-tend, prend une place de plus importante dans la tradition ultérieure - dans le *Roman de la Rose* QUOTE 21, mais dans *Piers Plowman* de William Langland, contemporain de Chaucer, qui écrit vers la fin du XIV siècle QUOTE 22. Langland, vous remarquerez, introduit la notion de Reson, en attribuant aux 'beestis' une forme de raison qui semblerait plus fiable que la Raison humaine, susceptible d'être mise à l'écart par un manque de force de la volonté (il est peut-être utile de se souvenir que le personnage principal du poème de Langland s'appelle justement 'Will' - allusion autobiographique évidemment, mais aussi instance de la *voluntas* humaine individuelle dépersonnalisée...)

Je voudrais terminer sur un poème qui confronte cette question de façon frontale, et prend en quelque sorte le symbolisme animalier à contre-pied. C'est un poème qui affirme aussi de manière très énergique la supériorité 'morale', en quelque sorte, de la sexualité animale par rapport à la sexualité humaine. Il s'agit du *Parlement of Foules*, de Geoffrey Chaucer, et donc un texte lui aussi datant de la fin du XIV siècle.

Le poème nous présente le récit d'un rêve, ou le narrateur assiste à un Parlement d'oiseaux présidé par dame Nature personnifiée - poème qui se place donc explicitement dans le lignage de la *Rose* et du *Planctu Naturae*, qui sont cités explicitement. Le parlement a lieu au printemps, à la date de la St Valentin (en Avril et pas en Février...), et le but est d'identifier une compagne ou un compagnon pour la saison des amours pour chacun des oiseaux/espèces qui se présentent au parlement. Ce qui me semble remarquable n'est pas tellement que les oiseaux du poème soient anthropomorphes, mais qu'ils soient organisés selon une hiérarchie qui suggère une continuité directe, sans interruption, entre le règne animal et la sphère humaine. Mais ce qui est encore plus frappant est que les 'gagnants' de ce processus soient les oiseaux les plus humbles, les plus 'bestiaux' en quelque sorte, car ils parviennent à canaliser la loi naturelle dans une processus de reproduction régulier - pendant que les oiseaux plus raffinés, plus aristocratiques, n'y parviennent pas. Les oiseaux aristocratiques se perdent, et s'éternisent dans des litanies poético-amoureuses typiques de la *fin amor* - cet Art d'amours qui est, justement, aux antipodes de la nature par le fait de son ARTIFICE, qui finit par rester stérile, car au bout d'une litanie interminable d chants poétiques, l'aigle femelle refuse tout simplement d'accepter un compagnon. Pendant ce temps, les oiseaux 'prolétaires' ont vite conclu leur affaire. En dépit de l'apparence chaotique et bruyante, QUOTE 23 ils se retrouvent dans une position de force, et exigent que la 'cette maudite playdoirie' se termine rapidement pour passer aux choses sérieuses...'for comune gode', pour le bien commun: 'have doon and let us wende'.

Les oiseaux proletaires, donc, incarnent un désir amoureux plus simple, plus naturel, et finalement 'supérieur', et ils représentent également une forme de chant/poésie/langage qui est - Chaucer nous suggère - bien plus 'naturel', et bien plus 'persuasif' et surtout 'concluant' que les divagations stériles et conventionnelles de la poésie amoureuse d'ascendance courtoise, qui n'aboutit à rien et laisse les aigles sur leur faim...

Le chant qui clôt le poème est symptomatique pour ce revirement, qui sacralise en quelque sorte l'animalité naturelle des bêtes à l'encontre de la sexualité déviante et stérile des humains...: le passage reprend un épisode du *planctu Naturae*, dans lequel l'homme parvient enfin à maîtriser ses tendances déviantes. Les vertues personnifiées se réunissent enfin pour chanter les louanges de Nature, comme pour marquer le rétablissement de l'ordre naturel grâce à une analyse systématique des péchés capitaux dans le poème qui procède... Il s'agit donc d'un nouveau triomphe pour un homme nouveau:

QUOTE 24

Chaucer reprend l'idée du chant, et d'une harmonie retrouvée - mais, changement crucial, il s'agit maintenant d'une chanson, et d'une harmonie, dont l'origine est strictement naturelle et humaine. Ce ne sont pas les vertus 'humaines' qui produisent le chant, mais bien les animaux, les 'bêtes', qui deviennent elles-mêmes des incarnations exemplaires d'une musique, d'un langage, d'une poésie, et d'un amour aussi radicalement naturel qu'il reste, presque par définition, inaccessible à l'humain...

QUOTE 25

PARADOXES in AdL:

> Nature is unambiguously positive - it seems... BUT VI.6 homme et nature, micro et macrocosme: does this not imply that Nature too is corruptible, subject to deviance? Mirroring cuts both ways... Imperfection is built into the cosmos Retrograde planets illustrate sensuality.

> Animals are a better testament to the natural order. But then how does it make sense to chastise Man for his unnatural tendencies by equating him with beasts? Indeed, beasts have sexual lives that are eminently regulated... DPN IV.6 >> Langland and Chaucer PF.

Start with AdL

Key texts for associating sodomy, or 'unnatural' sexual behaviour with other forms of 'madness/cruelty/violence', are Aristotle, *Problemata* IV.26, and Ethics VII. (esp. 1 and 7). (>> Cadden)

St Paul Rom. 1:26.

Stress the broad continuity in objectifying animal behaviour, and investing it with symbolic meaning. This meaning can be either moral (bestiaries, fables...) or more 'natural-scientific' (Fournival; RR) - but in both cases bestiality, and animal nature, is a figure for human qualities or behaviours.....

Boccaccio's Novella of Cimone:

https://books.google.fr/books?hl=en&lr=&id=9fhRAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&ots=qEd-dSiPD6&sig=jy9BJWjsPb_N3YSY9oy4ozkHM-g#v=onepage&q&f=false

Bestialised Philosopher - in the Lai d'Aristote...

Henryson's fables: interesting ambivalence about 'nature' in the tale of the Fox confessing to the wolf... (need has no law >> Piers...). This has interesting affinities with the debates over homosexuality in commentaries on Aristotle's *Problemata* (Cadden): to what extent is the 'need' or 'urge' the result of 'natural' inclination, and to what extent is it possible to deliberate and formulate an intent?

LA question tourne autour de la capacité de la volonté de résister ou contrecarrer l'impulsion... S'agit-il d'une tempérance de désir naturel légitime, ou de la nécessité de résister à une inclination proprement 'bestiale'? LA différenciation n'est pas toujours très claire...: Spenser Akrasia... and yet humans who do not restrain themselves are clearly bestialised...

Spenser? Akrasia? As a way of making explicit the implicit / underlying implications of this larger discourse of desire. But (MN): does Spenser also have an analogue to the 'Parc de l'Agneau'? The Bower of Bliss and the Garden of Adonis?

> is there room for discussing amoret and the influence of petrarchism???

>> **conclusion:** stress how in the PL it is the human musicians who achieve harmony, whereas in the PF it is, seemingly, the animal kingdom itself. Langland's disinterested attention to and observation of animal sexual more strikes a similar chord, suggesting that the animal kingdom is a natural realm in its own right, and not reduced to a symbolic gloss on human exceptionalism alone. Ecocriticism, posthumanism...

>> Tropus devient vicium: X.9